

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

"BIOTEXNOLOGIYANING
RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI"

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
MIQYOSIDAGI ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN TO'PLAMI

28-29-MART
2025-YIL

Google
Scholar

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI**

**RESPUBLIKA ILMIY ANJUMANINING TEZISLAR TO‘PLAMI
28-29 mart 2025 y**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ДЖИЗАКСКИЙ ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
УЗБЕКИСТАНА ИМЕНИ МИРЗО УЛУГБЕКА**

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**«ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
БИОТЕХНОЛОГИЙ»**

28-29 марта 2025 г.

JIZZAX – 2025

tumefaciens from Rose Crown Gall in Selected Regions of South Korea. *Plants*. 2019; 8:452.

4. Eshbekova G, Haydarov I, Kadirov B, Ismailov Z. Influence of different factors on in vitro multiplication and rooting of three locals *Juglans regia L.* genotypes in Uzbekistan. *Plant Science Today*. 2024; 11(2): 175–181.

5. <https://horizonepublishing.com/journals/index.php/PST/article/download/2915/2975/21711>.

6. Umurzakov, E. U., Pulatov, O. A., & Abdullaev, K. T. (2023). Walnut (*Juglans regia L.*). Samarkand: SamSIFL.

7. Bernard A, Lheureux F, Dirlewange E. Walnut: past and future of genetic improvement. *Tree Genetics & Genomes*. 2018; 14:1-8.

8. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11295-017-1214-0>.

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ: ВЛИЯНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД И ПОЛИФОСФАТОВ НА КУЛЬТУРАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ

Саидова Д.Э.

Институт микробиология АН РУз

E-mail: dilfuza_saidova92@mail.ru

Аннотация: В данной работе изучено влияние различных параметров культивирования на культуральную активность молочнокислых бактерий (МКБ). Основное внимание уделено разработке оптимальных питательных сред с добавлением полифосфатов и их воздействию на рост и метаболическую активность исследуемых штаммов. Проведены эксперименты по культивированию штаммов на модифицированных средах и селективной среде MRS-бульон с добавлением полифосфатов в разных концентрациях. В рамках исследования были оптимизированы ключевые параметры культивирования, включая температуру, pH среды, концентрацию питательных веществ и время ферментации. Результаты показали, что добавление полифосфатов в концентрации 0,1–0,2% значительно улучшает культуральную активность и увеличивает конечную биомассу штаммов. Оптимальные условия культивирования позволили повысить скорость роста и продукцию молочной кислоты по сравнению со стандартной средой. Представленные данные открывают новые перспективы для промышленного использования молочнокислых бактерий в производстве заквасок и пробиотических продуктов [1]. В дальнейшем планируется расширить исследования с целью изучения влияния дополнительных компонентов среды на рост и функциональные свойства молочнокислых бактерий. Особое

BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

внимание уделяется подбору и культивированию молочнокислых бактерий, таких как *Lactobacillus* и *Streptococci* для создания заквасок с улучшенными пробиотическими и технологическими свойствами. Роль ферментированного молока в питании человека хорошо задокументирована, и его полезные свойства были известны людям еще в древние времена. Эти продукты уже давно являются важной частью рациона. Лечебные и питательные свойства различных ферментированных продуктов питания были известны многим поколениям [2]. Однако научное сообщество придало этим убеждениям новый импульс в 1910 году, когда Илья Мечников предположил, что человеку следует употреблять молоко, ферментированное лактобациллами, чтобы продлить свою жизнь. Он выдвинул гипотезу, что полезные бактерии в болгарском молоке способны подавлять нежелательные и болезнетворные бактерии в кишечнике человека. Это наблюдение открыло путь к изучению потенциала молочнокислых культур и продуктов их ферментации для облегчения различных заболеваний у людей и животных. Также обсуждаются основные методы выделения, идентификации и применения заквасочных культур в пищевой промышленности. Результаты исследований показывают, что использование правильно подобранных заквасок позволяет повысить питательную ценность, улучшить текстуру и вкус конечных продуктов, а также способствует развитию функциональных молочных продуктов [3].

Ключевые слова: питательные среды, ферментация, йогурт, полифосфаты.

Первый этап разработки заквасок - это подбор штаммов молочнокислых бактерий. Штаммы МКБ могут быть гомо- или гетероферментативными, в зависимости от того, какие метаболические пути они используют при ферментации. [4]. Классический йогурт производится с использованием двух основных видов молочнокислых бактерий: *Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus* и *Streptococcus thermophilus*. Эти бактерии работают в симбиозе: *S. thermophiles* активно расщепляет лактозу, образуя молочную кислоту и CO₂, что стимулирует рост *L. bulgaricus*. В свою очередь, *L. bulgaricus* выделяет пептиды и аминокислоты, которые служат питанием для *S. thermophilus*. Такое взаимодействие ускоряет процесс ферментации и улучшает консистенцию йогурта [5].

На первом этапе эксперимента с целью определения оптимальных параметров культивирования штаммов были исследованы 30 изолятов МКБ, выделенных из различных национальных кисломолочных продуктов, они были отобраны на основе изучения у них основных биологических свойств. В качестве основных параметров культивирования штаммов были изучены

BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

такие параметры, как оптимальная питательная среда, температура и продолжительность культивирования. С целью повышения культуральной активности штаммов МКБ были разработаны оптимальные питательные среды, проведены эксперименты по культивированию исследуемых штаммов на модифицированных средах и элективной среде МРС-бульон с добавлением различных концентраций полифосфатов. Параметры культивирования включали температуру, рН среды, концентрацию питательных веществ и время ферментации. Для каждой комбинации параметров были проведены испытания, чтобы определить их влияние на рост и активность бактерий. В результате проведенных экспериментов было установлено, что добавление полифосфатов в состав питательных сред положительно влияет на рост молочнокислых бактерий (МКБ), увеличивая их культуральную активность и ускоряя процессы ферментации (таблица 1). Наиболее значимый эффект наблюдался при использовании концентрации полифосфатов в диапазоне 0,1–0,2%, что способствовало повышению скорости роста и увеличению конечной биомассы штаммов.

Оптимальные условия культивирования

Параметр	Оптимальное значение	Примечание
Температура	37 °C (<i>Lactobacillus spp.</i>), 42 °C (<i>Streptococcus thermophilus</i>)	Наибольший рост наблюдался при этих температурах для соответствующих штаммов.
рН среды	5,5–6,0	В этом диапазоне штаммы сохраняли максимальную метаболическую активность и устойчивость к стрессам.
Концентрация питательных веществ	2% (глюкоза или лактоза)	Увеличение концентрации углеводов обеспечивало более быстрый старт роста клеток.
Время ферментации	18–24 часа	Оптимальное время для достижения максимальной численности клеток в зависимости от штамма и среды.

Оценка роста и активности бактерий

BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

Рост бактерий оценивали методом проводили количественное определение колониеобразующих единиц (КОЕ/мл). Параллельно измеряли концентрацию молочной кислоты и изменение pH в процессе ферментации. Результаты показали, что штаммы, культивируемые на модифицированных средах, демонстрировали более высокие показатели роста и продукцию молочной кислоты по сравнению с контролем на стандартном MRS-бульоне.

Заключение и перспективы

Разработка оптимальных питательных сред с добавлением полифосфатов позволила значительно повысить культуральную активность молочнокислых бактерий и улучшить условия их культивирования. Это открывает новые перспективы для промышленного применения данных штаммов, особенно в производстве заквасок и пробиотических продуктов. В дальнейших исследованиях планируется изучить влияние других компонентов среды, таких как аминокислоты, витамины и минеральные соли, на рост и метаболическую активность молочнокислых бактерий.

Список использованных источников:

1. Metchnikoff, E. (1907). *The Prolongation of Life: Optimistic Studies*. New York: G.P. Putnam's Sons.
2. Vinderola, G., & Reinheimer, J. (2000). Lactic acid starter and probiotic bacteria: A comparative in vitro study of probiotic characteristics and biological barrier resistance. *Food Research International*, 33(6), 571–578.
3. Salminen, S., Ouwehand, A., Benno, Y., & Lee, Y.K. (1999). Probiotic bacteria: Safety, functional and technological properties. *Journal of Biotechnology*, 84(3), 197–215.
4. FAO/WHO. (2002). *Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food*. Working Group Report, London, Ontario, Canada.
5. De Vuyst, L., & Vandamme, E.J. (1994). *Bacteriocins of Lactic Acid Bacteria: Microbiology, Genetics, and Applications*. Springer Science & Business Media.